

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

БАКТЕРИАЛ ВА ВИРУС ЭТИОЛОГИЯЛИ ЎТКИР ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК ТАВСИФИ

Камолдинов М.М.¹, Касимов И.А.²

¹Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) юқумли патологияда иккинчи энг кенг тарқалган юқумли касалликлар бўлиб, жиддий ижтимоий-иқтисодий зарар етказди. 65% дан ортиқ ҳолларда бу инфекцияларнинг этиологияси тушунарсизлигича қолмоқда. Бактериал ва вирусли ўткир ичак инфекцияларининг эрта дифференциал таъхисини такомиллаштириши учун диагностик аҳамиятга эга бўлган гематологик, биокимёвий ва иммунологик қон параметрлари таҳлил қилинди. ЎИИ билан оғриган беморларни комплекс текшириши натижасида инфекция жараёнининг эрта босқичида вирусли ёки бактериал келиб чиқиши эҳтимоли юқори бўлган бир қатор муҳим лаборатория параметрлари аниқланди.

Калит сўзлар: вирусли ичак инфекциялари, бактериал ичак инфекциялари, лимфоцитларни фенотиплаш, цитокинлар, табиий киллерлар, ЕКТ- хужайралар.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL DESCRIPTION OF PATIENTS WITH ACUTE INTESTINAL INFECTIONS OF BACTERIAL AND VIRAL ETIOLOGY

Kamoldinov M.M.¹, Kasimov I.A.²

¹Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Acute intestinal infections (AII) are the second most common infectious diseases in infectious pathology, causing significant socio-economic damage. In more than 65% of cases, the etiology of these infections remains unclear. To improve the early differential diagnosis of bacterial and viral acute intestinal infections, hematological, biochemical and immunological blood parameters of diagnostic importance were analyzed. As a result of a comprehensive examination of patients with UTI, a number of important laboratory parameters were identified that are highly likely to be of viral or bacterial origin at an early stage of the infection process.

Key words: viral intestinal infections, bacterial intestinal infections, lymphocyte phenotyping, cytokines, natural killer cells, EKT-cells.

КЛИНИЧЕСКОЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Камолдинов М.М.¹, Касимов И.А.²

¹Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются вторыми по распространенности инфекционными заболеваниями в инфекционной патологии, наносящими значительный социально-экономический ущерб. Более чем в 65% случаев этиология этих инфекций остается неясной. Для улучшения ранней дифференциальной диагностики острых кишечных инфекций бактериального и вирусного характера были проанализированы гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови, имеющие диагностическое значение. В результате всестороннего обследования пациентов с инфекциями мочевыводящих путей был выявлен ряд важных лабораторных параметров, которые на ранней стадии инфекционного процесса с высокой вероятностью имеют вирусное или бактериальное происхождение.

Ключевые слова: вирусные кишечные инфекции, бактериальные кишечные инфекции, фенотипирование лимфоцитов, цитокины, естественные клетки-киллеры, ЕКТ-клетки.

e-mail: kamoldinov93@list.ru

Ўткир ичак инфекциялари бутун дунёда ва бизнинг мамлакатимизда етакчи юқумли касалликлардан бўлиб, частотаси бўйича фақат ўткир респиратор инфекциялар ва гриппдпн кейин

иккинчи ўринда туради (1,3,4 ЖССТ маълумотларига кўра, дунё бўйлаб ҳар йили 4 миллиарддан ортиқ ўткир ичак инфекциялари ҳолатлари қайд этилади, болалар орасида касалланиш катталарниқидан юқори бўлиб, барча ЎИИ ҳолатларининг 60-70% ни ташкил қилади (2,8).

Сўнги бир неча йил ичида Ўзбекистон Республикасида ЎИИ ҳолатларининг барқарор ўсиши кузатилаётганда. ЎИИ ҳолатлари, айниқса , ёш болаларда юқори (70% гача) (1,3, 4,5). Кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатдики, болаларда ўткир ичак инфекцияларининг ўткир босқичида иммунологик параметрларининг ўзгариши кузатилади (7,10,13,15). Адабиёт маълумотларига кўра, сўнги йилларда болаларда ўткир ичак инфекциялари тобора кўпроқ этиологик омилдан мустақил бўлган иммунитет ҳолатининг сезиларли бузилиши фонида юзага келмоқда (11,12,15). Бироқ, ўткир ичак инфекциялари бўлган болаларда турли иммун тизимларининг ҳолати ҳақидаги маълумотлар етарли эмас ва қарама-қарши. Ўткир ичак инфекциялари болаларда энг кўп учрайдиган касалликлар бўлиб қолмоқда (3,4,7,10,14). Иммун тизимининг турли компонентлари бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ва шунинг учун улардан бирининг етишмаслиги бутун иммунореактивлик механизмининг бузилишига олиб келади. Иммун тизимининг реактивлиги ҳар қандай юқумли жараённинг оғирлигини кўп жиҳатдан белгилайди (10,12,14). Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, ўткир ичак инфекцияларида патологик жараённинг ривожланиш механизмларини иммунокомпонент қон ҳужайраларининг функционал фаоллиги ва метаболик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқиш тўлиқ асосли ҳисобланади. Бу нафақат иммунореактивлик бузилишларининг метаболик механизмларини тавсифлаш, балки турли этиологияли касаллик вариантларида иммунопатологик ҳолатларни реабилитация қилишнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқиш имконини беради. Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳар йили тахминан 500 000 ичак инфекцияси ҳолати қайд этилади (3). Ушбу патология жиддий ижтимоий-иқтисодий зарар келтириши билан бирга, соғлиқни сақлашнинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда (1,4,5). Бундан ташқари, ушбу касалликларга чалинган кўплаб беморлар ўз вақтида малакали тиббий ёрдамга мурожат қилмайдилар, ўз – ўзидан даволанадилар, бу эса нотўғри даволаш ва ундан кейинги ноҳўя асоратларга олиб келади. Шуни таъкидлаш керакки, 65% дан ортиқ ҳолатларда ўткир ичак инфекцияси этиологияси аниқланмаган. Бу ҳолат асосан бактериал флорани мунтазам текшириш билан боғлиқ микробиологик диагностикадаги камчиликлар билан боғлиқ. Ўткир ичак инфекцияларини эрта этиологик текшириш муаммосининг долзарблиги, бир томондан, микроорганизмларда антибиотикларга чидамлилиқни ривожланиш хавфининг ортиши, иккинчи томондан, антимикроб дориларни қўллаш билан боғлиқ ноҳўя ҳодисалар билан белгиланади. Антимикроб терапияни бошлаш тўғрисида қарор қабул қилишда нафақат ўткир ичак инфекцияларининг этиологиясини, балки антибактериал воситалар томонидан нормал микрофлорани йўқ қилиш билан боғлиқ суперинфекция эҳтимолини ва энтеропатогенларда маълум вирулентлик омилларини антибиотиклар билан индукция қилиш имкониятини ҳам ҳисобга олиш керак (масалан, фторхинолонлар томонидан Shigella токсинини ишлаб чиқариш учун масъул бўлган фағни индукция қилиш) (7). Шунинг учун, ўткир ичак инфекцияларининг эрта этиологик диагностикасида қўшимча лаборатория параметрларидан фойдаланиш муҳимдир, бу эса ташхисни аниқлаштириши ва ихтисослаштирилган (микробиологик, серологик ва молекуляр биологик) тестларни ўтказишдан олдин тегишли этиотроп терапияни ўз вақтида буюриши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади: бактериал ва вирусли этиологияли ўткир ичак инфекцияларининг диагностика маркерларини аниқлаш асосида клиник-иммунологик хусусиятларини таҳлил қилиш.

Материал ва усуллар: клиник тадқиқот Андижон вилояти юқумли клиник шифохонасининг болалар бўлимида 2024-2025 йилларда даволанган беморлар орасида ўтказилди. Ўткир ичак инфекциялари билан касалланган 60 нафар бемор, шунингдек, 18 нафар соғлом назорат гуруҳи текширилди. Назорат остидаги бемор болалар ёши 7 дан 14 ёшгача ташкил этган. Касалхонага ётқизилган беморлар орасида киз болалар устунлик қилди (56%). Барча беморлар ва назорат гуруҳи мунтазам текширувлардан (клиник қон ва сийдик таҳлиллари, қоннинг биокимёвий таҳлили), шунингдек, махсус лаборатория диагностикаси: нажасни бактериологик текшириш, Salmonella ва Shigellaга антитаначаларни аниқлаш учун РПГА усули ёрдамида зардоб серологик текширилди ва адено-, норо- ва ротавирусларнинг ДНК/РНК сини аниқлаш учун нажас ПЦР тестини ўз ичига олган кенг қамровли текширувдан ўтказилди. Иммунологик усуллар одатий иммунограммани таҳлил қилишни ўз ичига олди: мутлақ ва нисбий CD3+ ҳужайралар сони; мутлақ ва нисбий CD3+/CD4+ ҳужайралар сони; мутлақ ва нисбий CD3+/CD8+ ҳужайралар сони; мутлақ ва нисбий CD3+/CD56+ ҳужайралар сони; мутлақ ва нисбий CD19+ ҳужайралар сони; мутлақ ва нисбий CD3-/CD56+ ҳужайралар сони. Лимфоцитларнинг фенотипик хусусиятлари ҳам аниқланди. Мослашувчан (адаптив) ва туғма иммун жавобларнинг қон лимфоцитлари сони таҳлил қилинди. Мослашувчан иммун жавоб ҳужайралари орасида CD19 фенотипига эга В лимфоцитлари текширилди. Бу

хужайралар антитаначалар ишлаб чиқариш орқали гуморал иммун жавобни амалга оширади. Т-лимфоцитлар CD3 маркерининг мавжудлиги билан тавсифланган. Буларга цитокинлари билан ҳам гуморал, ҳам иммун хужайрали иммун жавобларининг ривожланишини тартибга солувчи Т-ёрдамчи хужайралар (CD4+), шунингдек, маълум бир хужайрали иммун жавобининг ривожланиши учун маъсул бўлган цитотоксик Т-лимфоцитлар (CD8+) киради. Беморлар касалликнинг дастлабки босқичида (1-4 кунлар), адаптив иммун жавоб тўлиқ ривожланмаган пайтда текширилди. Шунинг учун, энг катта эътибор туғма иммун лимфоцитлар – табиий киллер (NK) хужайралар ва CD4+/CD8+, CD56+/CD4+/CD8+ ва CD4-/CD8- фенотипларига эга NK/Т-лимфоцитлар (ЕКТ) қон даражасини аниқлашга қаратилди. D4+/CD8+ NKT хужайралари ингичка ичак деворида кенг тарқалган бўлиб, бошқа Т лимфоцитларининг регулятори вазифасини бажаради: CD4+ NKT хужайралари ўз цитокинларидан фойдаланиб, гуморал ва хужайрали иммун реакциялари учун маъсул бўлган Т ёрдамчи хужайраларининг нисбатини тартибга солади; CD8+ NKT хужайралари Т хужайрасини бостиради; ва икки томонлама салбий NKT хужайралари (CD4-/CD8) цитотоксикликни намоён қилади. Бундай ташқари, бир вақтнинг ўзида иккита фенотипик маркерни - CD16+/CD56+ - ташувчи NK хужайраларининг таркиби аниқланди. Булар, айниқса, ҳар қандай вирус билан касалланган хужайраларнинг носпецифик цитолизини амалга оширадиган туғма иммун тизимининг лимфоцитлари ҳисобланади.

Одатдаги иммунограмма, лимфоцитлар сони, NK хужайралар сонини аниқлаш ва лимфоцитларни типлаш кўрсатмаларга мувофиқ автоматлаштирилган бутун қон намуналарини тайёрлашдан сўнг EPICS XL-MCL Beckman Coulter (AQSh) лазер оқим цитофлюориметри ёрдамида ЎзР ССВ ЭМЮКИТИ нинг иммунологик лабораториясида амалга оширилди. Инструментал текшириш усуллари (ултратовуш ва рентгенография) кўрсатмаларга мувофиқ қўлланилди.

Олинган натижалар муҳокамаси: Текширилган беморларнинг 78 фоизда бактериал этиологияли ўткир ичак инфекцияси аниқланган (шундан, 81 % ҳолларда салмонеллез, 19 % ҳолларда шигеллез ташхиси қўйилган) ва 21% ҳолларда ўткир ўткир вирусли гастроэнтерит ташхиси қўйилган (ротавирус этиологияси - 65% ва норовирус - 35%). Ўткир ичак инфекцияси билан оғриган беморларнинг аксариятида, этиологиясидан қатъий назар, иситма ва диспептик белгилар комбинацияси қайд этилган. Шигеллез билан оғриган барча беморларда, салмонеллез билан оғриган беморларнинг 70 фоиздан ортиғида ва вирусли гастроэнтерит билан оғриган беморларнинг 60 фоизда 38°C ёки ундан юқори иситма қайд этилган. Кўнгил айланиши шигеллез ва салмонеллез билан оғриган барча беморларни истисносиз ва вирусли гастроэнтерит билан оғриган беморларнинг 80 фоизини безовта қилган. Қусиш тахминан бир хил частотада кузатилган: бактериал ўткир ичак инфекциялари билан оғриган беморларнинг 30 фоизда ва вирусли инфекциялари билан оғриган беморларнинг 20 фоизда. Салмонеллез ва шигеллез билан оғриган беморларнинг 60% дан ортиғида кунига 10 ёки ундан кўп марта диарея қайд этилган. Нажасдаги патологик аралашмалар (қон, шилимшик) фақат бактериал ичак инфекциялари билан оғриган беморлар гуруҳида аниқланган. Бирок, статистик таҳлил бактериал ва вирусли ўткир ичак инфекциялари билан оғриган беморлар гуруҳлари ўртасида сезиларли фарқларни аниқламади. Касалликнинг 1-4 кунларида гемограмма параметрларини таҳлил қилишда эритроцитлар звеносининг параметрлари, лейкоцитларнинг умумий даражаси, сегментядроли нейтрофиллар сони ва СОЭ дифференциал белгилар тоифасидан чиқарилди, чунки улар беморларнинг таққосланган гуруҳларида ишончли фарқларни кўрсатмади. Шу билан бирга, тромбоцитлар сони, таёкчадроли ва ёш нейтрофиллар сонининг кўпайиши, шунингдек, лимфоцитлар ва моноцитлар сонининг кўпайиши каби кўрсаткичлар тадқиқот гуруҳлари ўртасида сезиларли фарқларни кўрсатди, бу уларни бактериал ва вирусли ўткир ичак инфекцияларини дифференциал ташхислаш учун потенциал носпецифик (суррогат) маркерлар деб ҳисоблаш имконини берди. Салмонеллез ва шигеллез билан оғриган беморлар гуруҳларида таёкчадроли ва ёш нейтрофиллар сонининг статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошиши кузатилди, вирусли ўткир ичак инфекциялари билан оғриган беморлар гуруҳида эса лимфоцитлар сонининг кўпайиши анча кенг тарқалган.

Қон биокимёвий параметрлари орасида АЛТ, АСТ, ГГТП, амилаза ва карбамид даражаларининг фаоллиги потенциал суррогат маркерлар сифатида танланди, чунки улар тадқиқот гуруҳлари ўртасида сезиларли фарқларни кўрсатди. АЛТ, АСТ ва ГГТП фаоллигининг ошишига энг аниқ мойиллик вирусли ўткир ичак инфекциялари билан оғриган беморлар гуруҳида кузатилди, бу эса ушбу инфекцияларнинг ичакдан ташқари кўриниши бўлиб, адабиёт маълумотларига мос келади (7,10). Қонда ЕКТнинг энг юқори микдори (1,15 хужайра х 106/л) бактериал этиологияли ўткиричак инфекциялари билан оғриган беморларда (асосан салмонеллезли беморларда), ЕК эса вирусли этиологияли ўткир ичак инфекциялари билан оғриган беморларда (6,8 хужайра х 106/л) эканлиги

аникланди. ЕКТ фенотипларининг нисбати ҳам бутунлай этиологияга боғлиқ эди. Иммуносупрессив хужайраларга эга CD8+ фенотипи шигеллезли беморларнинг қонида энг кўп учрайди (51,8 хужайра х 106/л). Шу билан бирга, вирусли ўткир ичак инфекциялари бўлган беморларда цитотоксикликни намоён этувчи икки томонлама салбий ЕКТ устунлик қилди ва CD8+ хужайралари сони минимал эди.

Шундай қилиб, ўтказилган тадқиқотлар бактериял ва вирусли этиологияли ўткир ичак инфекциялари учун суррогат маркерлар бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлган бир қатор одатий лаборатория параметрларини аниқлади. Бундан ташқари, лимфоцитларнинг фенотипик хусусиятлари бўйича янги маълумотлар олинди, улар суррогат маркерлар билан биргаликда диагностик (прогностик) индексни ишлаб чиқишда ишлатилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Асилова М.У. Диарея у детей: диагностика, клиника, лечение и профилактика // Бюлл. ассоциации врачей Узбекистана. - 2007. - №2. - С. 103-106.
2. Akelma A.Z., Kutukoglu I., Koksai T. et al. Serum transaminase elevation in children with rotavirus gastroenteritis: seven years' experience // Scand. J. Infect. Dis. 2013. Vol. 45, N 5. P. 362-367
3. Абдухалилова Г.К., Бектимиров А.М., Ахмедова М.Д. Выявление энтеропатогенов методом ПЦР в фекалиях больных острыми кишечными инфекциями в г. Ташкенте. // Журнал инфекция, иммунитет и фармакология. №4.2015.С. 10-14.
4. Вафакулов С.Х. Проблема острых кишечных инфекций у детей раннего возраста и пути ее решения. Журнал инфекция иммунитет и фармакология. № 1. Стр. 59-63. 2010г.
5. Махмудов О.С. Современные представления об инфекционной патологии среди детей и основные направления совершенствования стратегии её профилактики в Узбекистане // Педиатрия. Ташкент. - 2000. - №2-3. - С. 146-148.
6. Вовк Е.И., Машарова А.А., Верткин А.Л. Острые кишечные инфекции в практике врача скорой медицинской помощи // Леч. врач. 2002. № 1. С. 4-5.
7. Сагалова О.И. Клинико-иммунологическая характеристика кишечных инфекций вирусной этиологии у взрослых : автореф. дис. д-ра мед. наук. М., 2009.
8. Юшук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кулагина М.Г., Бродов Л.Е. Острые кишечные инфекции. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 400 с.
9. Teitelbaum J.E., Daghistani R. Rotavirus causes hepatic transaminase elevation // Dig. Dis. Sci. 2007. Vol. 52, N 12. P. 3396-3398.
10. Маянская И.В., Шабунина Е.И., Толкачева Н.И., Ашкини В.И. и др. Цитокиновое звено иммунитета при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей // Ремедиум Приволжье. апрель 2006. -раздел X. Общие вопросы гастроэнтерологии. - С. 200-201.
11. Ляшенко А.А., Уваров В.Ю. К вопросу о систематизации цитокинов// Успехи современной биологии.- 2001.- 121.- № 6.- С. 589–603.
12. Черешнев В.А., Гусев Е.И. Иммунология воспаления: роль цитокинов// Мед. иммунология.- 2001.- т. 3.- № 3.- С. 361–368.
13. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология.- М.: Мир, 2000.- С. 169–175.
14. Андерсен Л., Норгард А., Беннедсен М. Клеточный иммунный ответ на инфекцию *H.p./V kn.: Helicobacter pylori*: революция в гастроэнтерологии.- М., 1999.- С. 46–53.
15. Лазебник Л.Б., Царегородцева Т.М., Серова Т.И. и соавт. Цитокины и цитокиноterapia при болезнях органов пищеварения// Тер. арх.- 2004.- № 4.- С. 69–72.

Иқтибос учун: Камолдинов М.М., Касимов И.А. Бактериял ва вирус этиологияли ўткир ичак инфекциялари билан оғриган беморларнинг клиник-иммунологик тавсифи // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 923–926. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777877>